

STATE REGULATION OF THE TOURISM SPHERE IN THE MODERN
CONDITIONS OF TRANSFORMATION OF THE RUSSIAN AND WORLD
TOURISM SERVICES MARKET

УДК 338.48

DOI: 10.5281/zenodo.17482149

ВИНОГРАДОВА Марина Викторовна,

Российский государственный университет туризма и сервиса (Москва, РФ);

Доктор экономических наук, профессор; e-mail: m9152531115@mail.ru

**ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ТУРИСТСКОЙ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(НА ПРИМЕРЕ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ)**

Публикуемые материалы подготовлены в рамках Государственного задания № 075–00126–25–00 от 25.12.2024 Минобрнауки России на выполнение научно-исследовательской работы «Научные подходы к структурной оценке туристской конкурентоспособности субъектов Российской Федерации, включая системный мониторинг и прогнозные оценки развития». Статья посвящена исследованию подходов к оценке туристской конкурентоспособности субъекта Российской Федерации. Предметом исследования является выработка предложений по формированию методологии оценки туристской конкурентоспособности субъекта Российской Федерации. Цель работы: разработка инструментария для структурной оценки туристской конкурентоспособности субъектов Российской Федерации. В статье автор рассматривает основные современные принципы, подходы, методики анализа и оценки туристской конкурентоспособности региона. В качестве инструмента, возможного к применению, автором рассмотрена рейтинговая модель, апробированная на примере Чувашской Республики. При построении выводов были учтены имеющиеся разработки, подходы, методики и модели. В настоящее время существует множество научных методик оценки туристской конкурентоспособности территории, что в условиях роста внутреннего туристского потока обуславливает необходимость формирования единого научного подхода, включающего не только традиционные инструменты и методики, но и инновационные методы, создающие возможность обработки большого количества данных и позволяющие учитывать не использовавшиеся ранее факторы, определяющие туристскую конкурентоспособность. Автором доказано, что в современных условиях возникает необходимость не только оценки туристской конкурентоспособности субъекта Российской Федерации, но и разработки модели управления и оценки ее динамики, что требует переосмысления имеющихся сегодня методик и подходов. В процессе исследования использовались методы системного, факторного анализа, рейтинговый метод, метод экспертных оценок и другие.

Ключевые слова: туризм, туристская индустрия, туристская конкурентоспособность, оценка конкурентоспособности субъекта Российской Федерации

Для цитирования: Виноградова, М. В. Подходы к оценке туристской конкурентоспособности субъекта Российской Федерации (на примере Чувашской Республики) // Современные проблемы сервиса и туризма. 2025. Т. 19. № 2. С. 20–33. DOI: 10.5281/zenodo.17482149.

Дата поступления в редакцию: 10.09.2025 г.

Дата утверждения в печать: 22.10.2025 г.

STATE REGULATION OF THE TOURISM SPHERE IN THE MODERN
CONDITIONS OF TRANSFORMATION OF THE RUSSIAN AND WORLD
TOURISM SERVICES MARKET

UDC 338.48

DOI: 10.5281/zenodo.17482149

Marina V. VINOGRADOVA

Russian State University of Tourism and Service (Moscow, Russia);

PhD (Dr. Sc.) in Economics, Professor; e-mail: m9152531115@mail.ru

**APPROACHES TO ASSESSING THE TOURISM COMPETITIVENESS
OF THE RUSSIAN CONSTITUENT ENTITIES (USING THE CHUVASH
REPUBLIC AS A CASE STUDY)**

Abstract. *The published materials were prepared within the framework of the State Assignment No. 075–00126–25–00 dated 12/25/2024 of the Ministry of Education and Science of the Russian Federation for the implementation of the research work “Scientific approaches to the structural assessment of the tourism competitiveness of the Russian constituent entities Federation, including system monitoring and forecast estimates of development.” This paper examines approaches to assessing the tourism competitiveness of Russian constituent entities. The research aims to develop proposals for a methodology for assessing the tourism competitiveness of constituent entities of the Russian Federation. In the article, the author examines the main modern principles, approaches, methods of analysis and assessment of the tourist competitiveness of the region. The author considers a rating model tested on the example of the Chuvash Republic as a tool that can be used. When drawing conclusions, the available developments, approaches, techniques and models were taken into account. Currently, there are many scientific methods for assessing the tourist competitiveness of a territory, which, given the growing domestic tourist flow, necessitates the formation of a unified scientific approach that includes not only traditional tools and techniques, but also innovative methods that make it possible to process a large amount of data and take into account previously unused factors determining tourist competitiveness. The author proves that in modern conditions there is a need not only to assess the tourism competitiveness of a Russian constituent entity, but also to develop a management model and assess its dynamics, which requires rethinking the methods and approaches available today. The methods of system analysis, factor analysis, rating method, and expert assessment were used in the research process.*

Keywords: *tourism, tourism industry, tourism competitiveness, assessment of competitiveness of the Russian constituent entity*

Citation: Vinogradova, M. V. (2025). Approaches to assessing the tourism competitiveness of the Russian constituent entities (using the Chuvash Republic as a case study). *Sovremennye problemy servisa i turizma [Service and Tourism: Current Challenges]*, 19 (2), 20–33. DOI: 10.5281/zenodo.17482149. (In Russ.).

Article History

Received 10 September 2025

Accepted 22 October 2025

Disclosure statement

No potential conflict of interest
was reported by the author(s).

© 2025 the Author(s)

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY-SA 4.0).

To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Введение

На современном этапе социально-экономического развития основной задачей для Российской Федерации в целом и ее субъектов становится управление конкурентоспособностью экономики. В соответствии с современными экономическими теориями конкурентоспособность экономики определяется конкурентными преимуществами в развитии конкретных отраслей или групп отраслей, отдельных субъектов экономики или их совокупности. Сложившаяся ситуация стимулирует регионы Российской Федерации искать пути, инструменты и механизмы повышения конкурентоспособности своей экономики, выявлять новые точки роста, ориентируясь в том числе на диверсификацию региональной экономики на основе активного развития туризма как одного из приоритетных направлений развития. Влияние туризма на национальную и региональную экономику определяется его мультипликативным эффектом, что и задает приоритетность обеспечения его развития.

Реализация требований устойчивого развития, значительных преобразований, происходящих в обществе, обуславливает необходимость обеспечения целевого развития регионального туризма с ориентацией на стратегическую перспективу, что в будущем позволит существенно укрепить конкурентную позицию региона на национальном и мировом рынке.

Следовательно, перед субъектами Российской Федерации встает проблема оценки конкурентных преимуществ в сфере туризма.

Несмотря на то что теория и практика оценки конкурентоспособности туризма в регионах в настоящий момент освещается многими авторами, исследование зарубежных и российских научных публикаций и успешных практик показало, что недостаточно проработаны методические и теоретические основы оценки динамики туристской конкурентоспособности регионов. Это объясняется объективно сложившимися условиями развития индустрии туризма в России, до недавнего времени имевшей ориентацию на выездной туризм. В теории

региональной экономики недостаточно изучено взаимовлияние региональной конкурентоспособности и развития туристского комплекса региона, описание инструментария и механизма управления туристской конкурентоспособностью представлено фрагментарно, отсутствуют статистические прогнозные модели оценки динамики туристской конкурентоспособности региона.

Материалы и методы исследования

В процессе проведения исследования и формулирования основных положений и выводов, отраженных в статье, использовалась совокупность качественных (анализ документов, библиографический поиск, экспертные оценки) и количественных методов (статистический анализ, методы агрегирования и систематизации данных, группировок, сопоставительный и сравнительный анализ) исследования, эмпирические и диагностические методы, метод рейтинговой оценки и другие. В статье использовались материалы на основе данных сбераналитики, предоставленных Министерством экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики, статистические данные и данные общероссийских рейтингов.

Результаты

Оценка туристской конкурентоспособности Чувашской Республики проводилась на основе релевантного опыта развития туризма в регионах-аналогах, анализа и оценки конкурентной среды развития туризма с позиций места (рейтингового положения) региона и регионов-конкурентов в экономике, социальной сфере и туризме в общедоступных рейтингах и обзорах, а также по показателям федерального статистического наблюдения. Анализ проводился по полному списку субъектов Российской Федерации Приволжского федерального округа.

В качестве критериев отбора регионов-конкурентов для сравнительного анализа были использованы следующие признаки: географическое положение, схожесть целевых рынков и аудиторий потребителей, схожесть туристического потенциала, геополитическая роль в государстве,

приоритетность в федеральной поддержке.

Информационную базу анализа релевантного опыта развития туризма в регионах-аналогах составили данные федерального статистического наблюдения, опубликованные в Единой межведомственной информационно-статистической системе (ЕМИСС) по состоянию на сентябрь 2023 года¹.

В процессе анализа релевантного опыта развития туризма анализировались следующие показатели: туристский поток, валовая добавленная стоимость туристской индустрии, объем платных услуг в туристской индустрии, число туристских фирм, показатели коллективных средств размещения, показатели общественного питания, транспортная инфраструктура. Кроме того, исследовались документы стратегического планирования в сфере туризма.

На основе исследований построен рейтинг регионов Приволжского федерального округа по основным показателям туристской индустрии (табл. 1).

Безусловным лидером по показателям туристской индустрии в ПФО является Республика Татарстан, которая занимает 1-е место в рейтинге по 9 позициям из 12. Следует отметить, что по одному из важнейших показателей туризма – по темпу роста количества поездок, Чувашская Республика занимает уверенную вторую позицию, что является положительной тенденцией.

К группе лидеров ПФО по развитию туризма относится и Республика Башкортостан, которая по 5 позициям занимает 2-е место, по 2 позициям – 3-е место, по 3 позициям – 4-е место. Однако по темпу роста объема услуг туристской индустрии республика расположена на 11-м месте. Нижегородская область замыкает 3-ю позицию

в группе лидеров, а завершает – Самарская область. Республика Мордовия и Республика Марий Эл по рейтинговой оценке развития туристской индустрии существенно отстают от лидеров ПФО.

Позиция Чувашской Республики замыкает группу «средних», занимая 9-ю позицию по итоговой рейтинговой оценке (рис. 1).

К показателям, характеризующим туристскую инфраструктуру и снижающим итоговую рейтинговую оценку, можно отнести число туроператоров, число коллективных средств размещения и число номеров в них, число объектов общественного питания.

Основными конкурентами по рассмотренным показателям для Чувашской Республики являются Республика Татарстан, Республика Башкортостан, Нижегородская область, Самарская область, Пермский край, Саратовская область, Удмуртская Республика, Кировская область.

Далее было проведено изучение положения Чувашской Республики в рейтинговых оценках экономики и социальной сферы субъектов Российской Федерации. Информационную базу анализа составили общедоступные опубликованные рейтинги и обзоры. В процессе исследования были использованы следующие рейтинги и обзоры: Национальный туристический рейтинг – 2022, Рейтинг регионов по привлекательности нематериального наследия КБ «Стрелка»², Рейтинг по итогам финала IX Всероссийской туристской премии «Маршрут года», Рейтинг событийного потенциала регионов России³, Рейтинг конкурентоспособности регионов (AV RCI-2021 alpha)⁴, Рейтинг развития государственного частного партнерства 2022 г.⁵, Оценка инвестиционной

1 Исследование состояния развития туризма в Чувашской Республике проводилось в 2023 году.

2 Рейтинг составлен по итогам 2019–2020 гг. Источник: <https://tourism-index.strelka-kb.com/ratingattractiveness>

3 Источник: ВНИЦ R&C https://rnc-consult.ru/netcat_files/userfiles/Rejting_sobytijnogo_potenciala_regionov_Rossii_itogi_2022_goda.pdf

4 Источник: Ресурсный центр по стратегическому планированию StratPlan https://stratplan.ru/56/?publicationtree_id=56

5 Источник: Министерство экономического развития Российской Федерации https://www.economy.gov.ru/material/departments/d22/gosudarstvenno_chastnoe_partnerstvo/rejting_regionov_po_urovnyu_razvitiya_gchp/

Табл. 1. Рейтинг регионов Приволжского федерального округа по основным показателям туристской индустрии

Table 1. Rating of the Volga Federal District regions according to the main indicators of the tourism industry

Субъект ПФО	Показатели оценки (место в рейтинге)							Число объектов общественного питания (число посадочных мест)	Число кол-лтивных средств размещения (число номеров)	Число туроператоров (туроператорская и турагентская деятельность)	Объем услуг туристской индустрии (по темпу роста)
	Доля валовой добавленной стоимости туристской индустрии в валовом региональном продукте субъектов ПФО, %	Туристский поток			По количеству поездок	По количеству поездок	По количеству поездок				
		По количеству поездок	По темпу роста количества поездок	По количеству ночевкам							
Республика Башкортостан	5	2	3	3	4 (11)	4 (4)	2 (2)	2 (2)			
Республика Марий Эл	2	13	12	13	14 (12)	8 (10)	13 (13)	13 (14)			
Республика Мордовия	6	14	4	14	13 (13)	8 (10)	14 (14)	14 (13)			
Республика Татарстан	8	1	11	1	1 (4)	1 (1)	1 (1)	1 (1)			
Удмуртская Республика	7	8	6	9	7 (5)	7 (8)	9 (10)	7 (9)			
Чувашская Республика	3	7	2	10	8 (9)	7 (11)	12 (12)	11 (7)			
Пермский край	9	5	13	5	3 (1)	2 (2)	5 (5)	5 (6)			
Кировская область	1	10	10	7	9 (6)	7 (8)	8 (9)	10 (12)			
Нижегородская область	6	3	7	2	2 (8)	6 (5)	3 (4)	4 (3)			
Оренбургская область	11	9	8	8	6 (14)	8 (7)	7 (7)	8 (8)			
Пензенская область	2	11	1	12	12 (7)	5 (10)	10 (11)	12 (11)			
Самарская область	10	4	14	4	5 (2)	3 (2)	4 (3)	3 (4)			
Саратовская область	5	6	5	6	10 (3)	9 (6)	6 (6)	6 (5)			
Ульяновская область	4	12	9	11	11 (10)	10 (11)	11 (8)	9 (10)			

Источник: Составлено автором на основе данных Федеральной службы государственной статистики, ЕМИСС <https://fedstat.ru/organizations/>
 Source: Compiled by the author on the basis of data from the Federal State Statistics Service, EMISS <https://fedstat.ru/organizations/>

Рисунок 1. Итоговая рейтинговая оценка субъектов Приволжского федерального округа по показателям туристской индустрии¹

Fig. 1. The final rating assessment of the Volga Federal District entities according to the indicators of the tourism industry

Источник: Составлено автором на основе данных Федеральной службы государственной статистики, ЕМИСС <https://fedstat.ru/organizations/>

Source: Compiled by the author on the basis of data from the Federal State Statistics Service, EMISS <https://fedstat.ru/organizations/>

привлекательности регионов «Национальное рейтинговое агентство НРА»², Рейтинги «РИА Рейтинг», в том числе рейтинг социально-экономического положения регионов Российской Федерации в 2022 году, Рейтинг регионов по доходам населения 2023 г., Рейтинг регионов по качеству жизни за 2022 г., Рейтинг регионов РФ по материальному благополучию населения за 2022 год, Рейтинг регионов Российской Федерации по приверженности населения ЗОЖ за 2023 год, Рейтинг регионов по занятости в малом и среднем бизнесе России – 2023 г., Рейтинг регионов по доходности инвестиций в недвижимость, Рейтинг регионов по динамике рынка труда – 2023 г., Рейтинг российских регионов по качеству дорог, индекса промышленного производства по результатам I полугодия 2023 года.

Проведенные исследования позволили составить таблицу итоговых

рейтинговых оценок Чувашской Республики и регионов-конкурентов (табл. 2).

Анализ положения Чувашской Республики в рейтингах по экономике и социальной сфере России свидетельствует о наличии сравнительно благоприятных условий для развития туризма в регионе. Стоит отметить, что в большинстве рейтингов республика удерживалась в диапазоне выше 70-й позиции, за исключением рейтинга по качеству дорог.

Развитию туризма способствуют высокие показатели по уровню доходности инвестиций, объемам промышленного производства, оценкам развитости малого и среднего бизнеса, уровню приверженности здоровому образу жизни (ЗОЖ) и качеству жизни. В качестве негативных факторов и условий следует отметить низкие значения по динамике рынка труда, развитию государственно-частного партнерства, качеству дорог,

1 Оценка рассчитана как средневзвешенное значение по занимаемому месту по каждому из 12 показателей (максимальное количество баллов за 1-е место = 5,0 баллов)

2 Источник: Национальное рейтинговое агентство https://www.ra-national.ru/sites/default/files/analytic_article/IPR_2021_fin.pdf

Табл. 2. Итоги анализа рейтинговых оценок Чувашской Республики и регионов-конкурентов

Table 2. The results of the analysis of the ratings of the Chuvash Republic and the competing regions

	Рейтинг регионов Приволжского федерального округа по основным показателям туристской индустрии	Национальный туристический рейтинг – 2022	Рейтинг регионов по привлекательности нематериального наследия ЮБ «Стрелка»	Рейтинг событийного потенциала регионов России	Рейтинг по итогам финала IX Всероссийской туристской премии «Маршрут года»	Рейтинг конкурентоспособности регионов (AV RCI-2021 alfa)	Рейтинг развития государственного частного партнерства 2022 г.	Оценка инвестиционной привлекательности регионов «Национальное рейтинговое агентство НРА»
Республика Башкортостан	2	11 (4)	11 (6)	5 (2)	1 (1)	17 (4)	6 (4)	IC4
Республика Марий Эл	14	68 (13)	8 (4)	54 (13)	-	68 (14)	50 (11)	IC8
Республика Мордовия	13	74 (14)	24 (7)	30 (7)	-	62 (13)	35 (7)	IC7
Республика Татарстан	1	9 (2)	1 (1)	2 (1)	6 (4)	4 (1)	4 (2)	IC2
Удмуртская Республика	7	38 (7)	4 (2)	45 (11)	3 (2)	38 (8)	48 (10)	IC5
Чувашская Республика	9	42 (9)	9 (5)	62 (14)	15 (9)	53 (11)	66 (14)	IC6
Пермский край	5	22 (5)	5 (3)	11 (5)	13 (7)	18 (5)	5 (3)	IC4
Кировская область	8	51 (12)	65 (12)	25 (6)	10 (6)	54 (12)	59 (13)	IC7
Нижегородская область	3	6 (1)	33 (9)	6 (3)	4 (3)	12 (3)	1 (1)	IC3
Оренбургская область	10	40 (8)	25 (8)	40 (8)	9 (5)	33 (7)	38 (8)	IC5
Пензенская область	11	46 (10)	68 (13)	52 (12)	-	46 (10)	54 (12)	IC5
Самарская область	4	10 (3)	70 (14)	9 (4)	13 (7)	11 (2)	20 (6)	IC3
Саратовская область	6	25 (6)	55 (10)	44 (10)	14 (8)	27 (6)	14 (5)	IC6
Ульяновская область	12	50 (11)	64 (11)	43 (9)	10 (6)	42 (9)	41 (9)	IC5

Источник: Составлено авторами на основе проведенного анализа

Source: Compiled by the authors based on the analysis

Рейтинги «РИА Рейтинг»

Рейтинг социально-экономического положения регионов Российской Федерации в 2022 году	Рейтинг регионов по доходам населения 2023 г.	Рейтинг регионов по качеству жизни за 2022 г.	Рейтинг регионов Российской Федерации по материальному благополучию населения за 2022 г.	Рейтинг регионов Российской Федерации по приверженности населения ЗОЖ за 2023 год	Рейтинг регионов по занятости в малом и среднем бизнесе России – 2023 г.	Рейтинг регионов по доходности инвестиций в недвижимость	Рейтинг регионов по динамике рынка труда – 2023 г.	Рейтинг российских регионов по качеству дорог	Итоговый рейтинг регионов Российской Федерации 2022 г.
15 (4)	48 (6)	20 (4)	42 (5)	20 (6)	53 (11)	33 (5)	23 (3)	17 (3)	13 (4)
68 (14)	76 (14)	55 (13)	71 (14)	18 (5)	51 (10)	66 (10)	55 (8)	83 (13)	62 (14)
61 (13)	74 (13)	53 (12)	67 (13)	31 (7)	81 (14)	45 (7)	11 (1)	70 (11)	55 (12)
3 (1)	9 (1)	4 (1)	12 (1)	46 (10)	10 (1)	4 (1)	42 (5)	19 (4)	4 (1)
45 (8)	58 (8)	41 (9)	43 (6)	71 (14)	13 (3)	48 (8)	71 (13)	66 (10)	53 (11)
52 (10)	68 (12)	28 (5)	66 (12)	11 (3)	40 (8)	14 (3)	59 (9)	75 (12)	40 (10)
19 (5)	38 (4)	47 (11)	33 (4)	62 (13)	12 (2)	8 (2)	63 (11)	22 (5)	23 (5)
51 (9)	46 (5)	63 (14)	58 (8)	53 (12)	20 (5)	75 (13)	61 (10)	84 (14)	56 (13)
13 (3)	15 (2)	12 (3)	20 (2)	43 (9)	22 (6)	57 (9)	52 (6)	69 (9)	7 (2)
26 (6)	59 (9)	33 (7)	59 (9)	34 (8)	57 (12)	84 (14)	69 (12)	42 (7)	38 (9)
53 (11)	61 (10)	34 (8)	55 (7)	12 (4)	41 (9)	72 (12)	85 (14)	14 (1)	33 (8)
12 (2)	25 (3)	10 (2)	26 (3)	47 (11)	18 (4)	35 (6)	54 (7)	30 (6)	9 (3)
34 (7)	67 (11)	44 (10)	61 (11)	10 (2)	68 (13)	22 (4)	13 (2)	52 (8)	31 (7)
57 (12)	56 (7)	32 (6)	60 (10)	6 (1)	37 (7)	68 (11)	29 (4)	16 (2)	26 (6)

материальному благополучию населения, наблюдаются низкие значения индекса конкурентоспособности.

Анализируя положение в российских рейтингах и оценку развития индустрии туризма Чувашской Республики, можно сделать выводы, что Чувашия по большинству рейтинговых позиций занимает среднюю позицию, при этом наблюдается стабильный рост по каждому из рассмотренных критериев, показателей и параметров, что характеризует устойчивый рост развития туризма в республике и повышение ее туристской конкурентоспособности.

Обсуждение

Проблема оценки туристской конкурентоспособности регионов достаточно проработана, однако, единой методики оценки туристской конкурентоспособности субъекта Российской Федерации не существует. В исследованиях зарубежных и отечественных авторов рассматривается достаточно большое количество различных подходов к данной проблеме. В некоторых случаях речь идет об оценке и механизмах развития конкурентных преимуществ туристской дестинации [1, 2, 4, 6, 12, 17], некоторые авторы рассматривают данную проблему с точки зрения социально-экономического развития туристских регионов [3, 5, 7, 8], исследуют проблемы повышения конкурентоспособности регионов на основе развития отдельных направлений туризма [9], туристского потенциала [15], на туристском рынке [14]. Многие авторы провели значительную работу по обобщению и сравнению имеющихся сегодня подходов и методик [3, 10, 11, 13], в трудах которых выявлены их основные преимущества и недостатки, предложены собственные решения. В целом по результатам исследований авторы приходят к выводам, что большинство имеющихся подходов не учитывают фактор спроса, основаны на экспертных оценках. М. Ю. Ласси в своей работе [11] для оценки конкурентоспособности регионального туризма особо выделила методику «Монитор конкурентоспособности туристской дестинации», основанную на оценке 8 составляющих, таких как ценовая

конкурентоспособность, развитие инфраструктуры, состояние окружающей среды, уровень технического прогресса, человеческие ресурсы, открытость рынка, уровень туристского участия, социальное развитие, отметив, что данный подход основывается как на математических методах измерения показателей и критериев, так и на использовании статистических данных как объективной оценки сложившейся ситуации. Е. В. Онищенко в своей работе [13] предлагает использовать воспроизводственный подход, основанный на отслеживании обеспечения устойчивого воспроизводства региональных туристских продуктов.

Кроме того, проблема формирования «универсальной» методики оценки туристской конкурентоспособности регионов осложняется подходом к определению объекта исследования. В своих исследованиях авторы выделяют в качестве объекта туристскую отрасль, сферу туризма, туристскую дестинацию, туристский комплекс, рынок туристских услуг, туристско-рекреационный потенциал, туристско-рекреационный кластер, которые характеризуются различным набором показателей для оценки. Такое разнообразие объектов исследования усложняет выработку единого подхода.

Таким образом, в современных условиях необходима теоретическая формализация термина «туристская конкурентоспособность» относительно различных субъектов макро-, мезо- и микроэкономического уровня, формирование понятия дефиниции «туристская конкурентоспособность субъекта Российской Федерации» на основе имеющихся трендов развития экономики туризма, территориального маркетинга и необходимости оценки туристской конкурентоспособности региона в структуре статистических показателей развития субъекта Российской Федерации. Остаются малоизученными механизмы управления туристской конкурентоспособностью региона, отсутствуют статистические прогнозные модели оценки динамики конкурентоспособности.

Особого внимания в процессе разработки фундаментальных основ оценки

конкурентоспособности регионов требует проблема системного мониторинга изменения факторов и конкурентных преимуществ, определяющих туристскую конкурентоспособность. Это, в свою очередь, обуславливает необходимость выделения указанных факторов, формирования системы соответствующих показателей и разработки модели, включающей необходимые источники информации и методики расчета мониторинговых показателей.

Целесообразным представляется построение модели оценки конкурентоспособности субъекта Российской Федерации, включающей четыре элемента: оценка туристского потенциала субъекта Российской Федерации, оценка туристского спроса, оценка туристской, обеспечивающей и магистральной инфраструктуры, социально-экономическое развитие субъекта Российской Федерации (табл. 3).

Интегральный показатель туристской конкурентоспособности субъекта Российской Федерации рассчитывается как среднее геометрическое индексов по каждому элементу модели. Индексный показатель по элементу предлагается определять на основе агрегирования всех входящих в элемент анализируемых показателей. Формула интегрального показателя туристской конкурентоспособности субъекта Российской Федерации будет выглядеть следующим образом

$$I_{\text{тк}} = \sqrt[4]{I_{\text{тп}} \times I_{\text{тс}} \times I_{\text{и}} \times I_{\text{сэр}}}, \text{ где:}$$

$I_{\text{тп}}$ – индекс туристского потенциала;

$I_{\text{тс}}$ – индекс туристского спроса;

$I_{\text{и}}$ – индекс инфраструктуры;

$I_{\text{сэр}}$ – индекс социально-экономического развития.

Безусловно, данная модель требует использования инновационных методов,

создающих возможность обработки большого количества данных и позволяющих учитывать не использовавшиеся ранее факторы, определяющие туристскую конкурентоспособность, и приводить используемые показатели, критерии и параметры в сопоставимый вид.

Заключение

Изучение методик, используемых для оценки туристской конкурентоспособности, позволяет сделать вывод о возможности практического использования субъектами Российской Федерации. Однако в связи с ростом приоритетности задачи развития внутреннего и въездного туризма, необходимостью создания субъектами Российской Федерации условий для его развития, а также развития внутреннего туристского рынка, формируется необходимость разработки фундаментальной системной теории оценки туристской конкурентоспособности регионов России.

Складывается необходимость разработки структурной статистической модели оценки туристской конкурентоспособности субъектов Российской Федерации, основанной на комплексе критериев, показателей и параметров, охватывающих различные факторы и условий, формирующих туристскую конкурентоспособность.

Важность разработки данной модели обуславливается необходимостью разработки эффективных стратегий развития туризма в субъектах Российской Федерации, основанных не только на имеющемся туристском потенциале, но и на агрегированных оценках факторов, определяющих туристскую конкурентоспособность региона, позволяющих выделить уникальные конкурентные преимущества регионального туризма.

Список источников

1. Артамонова М. В. Концептуализация вопросов конкурентоспособности туристской дестинации в зарубежных исследованиях / М. В. Артамонова, С. В. Белова, Е. Г. Ефремова // СибСкрипт. – 2015. – № 2–7 (62). – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/kontseptualizatsiya-voprosov-konkurentosposobnosti-turistskoy-destinatsii-v-zarubezhnyh-issledovaniyah> (дата обращения: 02.09.2025).

Табл. 3. Структурная характеристика модели оценки конкурентоспособности субъекта Российской Федерации

Table 3. Structural characteristics of the model for assessing the competitiveness of a Russian constituent entity

Элемент модели		Показатели и критерии
Туристский потенциал		Комплекс критериев, показателей и параметров оценки туристского потенциала территории и его структурных элементов
Туристский спрос		<ul style="list-style-type: none"> • Основные показатели деятельности туристских фирм • Оценка туристского потока (по числу ночевок, по числу поездок) • Численность размещенных лиц в коллективных средствах размещения • Число повторных посещений туристов субъекта Российской Федерации • Доля валовой добавленной стоимости туристской индустрии в валовом региональном продукте субъектов • Численность граждан, размещенных в коллективных средствах размещения
Инфра-структура:	• туристская инфраструктура	Комплекс критериев, показателей и параметров оценки туристской инфраструктуры
	• магистральная инфраструктура	Комплекс критериев, показателей и параметров оценки транспортной и энергетической инфраструктуры федерального, межрегионального значения
	• обеспечивающая инфраструктура	Комплекс критериев, показателей и параметров оценки объектов обеспечивающей инфраструктуры
Социально-экономическое развитие субъекта		<ul style="list-style-type: none"> • Показатели масштаба экономики – объем производства товаров и услуг, доходы консолидированного бюджета, численность занятых в экономике, оборот розничной торговли • Показатели эффективности экономики – объем производства товаров и услуг на душу населения, инвестиции в основной капитал на душу населения, доля прибыльных предприятий, доля просроченной кредиторской задолженности в суммарном объеме кредиторской задолженности, доля просроченной задолженности по кредитам, предоставленным юридическим лицам – резидентам и индивидуальным предпринимателям в суммарном объеме такой задолженности • Показатели бюджетной сферы – доходы консолидированного бюджета на душу населения, доля налоговых и неналоговых доходов в суммарном объеме доходов консолидированного бюджета, отношение госдолга к налоговым и неналоговым доходам консолидированного бюджета, отношение налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета к расходам консолидированного бюджета • Показатели социальной сферы – отношение доходов населения к стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг, уровень безработицы, ожидаемая продолжительность жизни при рождении, уровень младенческой смертности, смертность населения трудоспособного возраста, доля населения с доходами ниже границы бедности • Состояние окружающей среды • Показатели качества жизни

Источник: Составлено автором на основе проведенного анализа

Source: Compiled by the author based on the analysis

2. Бандурин А. В. Индекс конкурентоспособности туристской дестинации / А. В. Бандурин, А. Н. Шилин // ТДР. – 2012. – № 6–1. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/indeks-konkurentosposobnosti-turistskoy-destinatsii> (дата обращения: 02.10.2025).
3. Даниленко Н. Н. Апробация модифицированного (агрегированного) показателя оценки конкурентоспособности регионального туризма (на примере Иркутской области) / Н. Н. Даниленко, М. Ю. Ласси // Известия БГУ. – 2017. – № 4. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/aprobatsiya-modifitsirovannogo-agregirovannogo-pokazatelya-otsenki-konkurentosposobnosti-regionalnogo-turizma-na-primere-irkutskoy> (дата обращения: 30.09.2025).
4. Дудецкий Д. Ю. Механизм развития конкурентных преимуществ туристической дестинации / Д. Ю. Дудецкий // АНО ИД «Научное обозрение». – 2014. – № 4. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/mehanizm-razvitiya-konkurentnyh-preimuschestv-turisticheskoy-destinatsii> (дата обращения: 07.10.2025).
5. Зяблицкая Т. С. Формирование и развитие конкурентоспособности региона с туристской специализацией: автореф. дис. ... канд. экон. наук: спец. 08.00.05 / Т. С. Зяблицкая. – Барнаул, 2012. – 24 с.
6. Кирьянова Л. Г. Модель конкурентоспособности туристской дестинации / Л. Г. Кирьянова // Известия ТулГУ. Экономические и юридические науки. – 2011. – № 2–1. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/model-konkurentosposobnosti-turistskoy-destinatsii> (дата обращения: 02.10.2025).
7. Кларк П. Ю. Социально-экономическое развитие туристских регионов в России / П. Ю. Кларк // Вестник РМАТ. – 2015. – № 3. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sotsialno-ekonomicheskoe-razvitie-turistskih-regionov-v-rossii> (дата обращения: 07.10.2025).
8. Кларк П. Ю. Факторы социально-экономического развития и конкурентоспособности туристского региона / П. Ю. Кларк // Евразийский Союз Ученых. – 2015. – № 1–3 (10). – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/factory-sotsialno-ekonomicheskogo-razvitiya-i-konkurentosposobnosti-turistskogo-regiona> (дата обращения: 02.10.2025).
9. Лакомов Е. А. Повышение конкурентоспособности регионов России на основе развития услуг по событийному туризму: автореф. дис. ... канд. экон. наук: спец. 08.00.05 / Е. А. Лакомов. – Москва, 2013. – 28 с.
10. Ласси М. Ю. Оценка конкурентоспособности регионального рынка туристских услуг: модификация индекса конкурентоспособности туризма / М. Ю. Ласси // Активизация интеллектуального и ресурсного потенциала регионов: новые вызовы для менеджмента компаний: материалы 3-й Всерос. конф., Иркутск, 18 мая 2017 г. / под науч. ред. С. В. Чупрова, Н. Н. Даниленко. – Иркутск: Изд-во БГУ, 2017. – С. 169–175. – URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=29019171> (дата обращения 30.09.2025)
11. Ласси М. Ю. Анализ подходов к оценке конкурентоспособности регионального туризма в России / М. Ю. Ласси // Baikal Research Journal. – 2017. – № 2. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-podhodov-k-otsenke-konkurentosposobnosti-regionalnogo-turizma-v-rossii> (дата обращения: 02.10.2025).
12. Морозов М. А. Конкурентоспособность туристской дестинации, анализ ее основных конкурентных преимуществ / М. А. Морозов, М. Н. Войт // Современная конкуренция. – 2013. – № 3 (39). – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/konkurentosposobnost-turistskoy-destinatsii-analiz-ee-osnovnyh-konkurentnyh-preimuschestv-1> (дата обращения: 02.10.2025).
13. Онищенко Е. В. Методологические подходы к оценке конкурентоспособности объектов в сфере туризма на мезо- и макроуровне: зарубежный опыт / Е. В. Онищенко // Крымский научный вестник. – 2018. – № 3. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/metodologicheskie-podhody-k-otsenke-konkurentosposobnosti-obektov-v-sfere-turizma-na-mezo-i-makrourovne-zarubezhnyy-opyt> (дата обращения: 07.10.2025).
14. Пашкус В. Ю. Конкурентоспособность региона на туристическом рынке: риски и возможности / В. Ю. Пашкус, Н. А. Пашкус, А. В. Волкова, А. Б. Асадулаев // Проблемы современной экономики. – 2022. – № 3 (83). – С. 209–214.

15. Саранча М. А. Туристский потенциал территории: проблематика определения сущности и структуры / М. А. Саранча // Вестник Удмуртского университета. Серия «Биология. Науки о Земле». – 2015. – № 1. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/turistskiy-potentsial-territorii-problematika-opredeleniya-suschnosti-i-struktury> (дата обращения: 02.10.2025).
16. Федорова Е. А. Региональные рейтинги оценки уровня развития туризма / Е. А. Федорова, Л. И. Черникова, А. Э. Пастухова // Пространственная экономика. – 2020. – № 1. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/regionalnye-reytingi-otsenki-urovnya-razvitiya-turizma> (дата обращения: 02.10.2025).
17. Харитоновна Т. В. Оценка конкурентоспособности России как единой туристской дестинации (на основе зарубежной методики) / Т. В. Харитоновна, О. И. Вапнярская, О. М. Голикова // Сервис в России и за рубежом. – 2014. – № 6 (53). – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/otsenka-konkurentosposobnosti-rossii-kak-edinoy-turistskoy-destinatsii-na-osnove-zarubezhnoy-metodiki> (дата обращения: 02.10.2025).

References

1. Artamonova, M. V., Belova, S. V., & Efremova, E. G. (2015). Kontseptualizatsiya voprosov konkurentosposobnosti turistskoj destinatsii v zarubezhnyh issledovaniyah [Conceptualization of the issue of tourist destination competitiveness in foreign researches]. *SibSkript*, 2–7 (62). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/kontseptualizatsiya-voprosov-konkurentosposobnosti-turistskoy-destinatsii-v-zarubezhnye-issledovaniyah> (Accessed on September 02, 2025). (In Russ.).
2. Bandurin, A. V., Shilin, A. N. (2012). Indeks konkurentosposobnosti turistskoj destinatsii [Competitiveness Index Tourist Destination]. *Transportnoe delo Rossii [Transport business of Russia]*, 6–1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/indeks-konkurentosposobnosti-turistskoy-destinatsii> (Accessed on October 02, 2025) (In Russ.).
3. Danilenko, N. N., Lassi, M. Yu. (2017). Aprobatsiya modifitsirovannogo (agregirovannogo) pokazatelya otsenki konkurentosposobnosti regionalnogo turizma (na primere Irkutskoj oblasti) [Testing of the Modified (Aggregate) Indicator of Assessment of Regional Tourism Competitiveness (Case Study of Irkutsk Oblast)]. *Izvestiya Baykal'skogo gosudarstvennogo universiteta [Bulletin of Baikal State University]*, 4. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/aprobatsiya-modifitsirovannogo-agregirovannogo-pokazatelya-otsenki-konkurentosposobnosti-regionalnogo-turizma-na-primere-irkutskoy> (Accessed on September 30, 2025) (In Russ.).
4. Dudetskiy, D. Yu. (2014). Mekhanizm razvitiya konkurentnyh preimuschestv turisticheskoy destinatsii [The mechanism of development of competitive advantages of a tourist destination]. *Voprosy sovremennoy ekonomiki [Journal of Contemporary Economics Issues]*, 4. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/mekhanizm-razvitiya-konkurentnyh-preimuschestv-turisticheskoy-destinatsii> (Accessed on October 07, 2025) (In Russ.).
5. Zyablickaya, T. S. (2012). *Formirovanie i razvitie konkurentosposobnosti regiona s turistskoy spetsializatsiey* [[Formation and development of competitiveness of the region with tourist specialization]: Candidate of Economics' thesis abstract. Barnaul. (In Russ.).
6. Kiryanova, L. G. (2011). Model konkurentosposobnosti turistskoj destinatsii [Destination competitiveness model]. *Izvestiya Tul'skogo gosudarstvennogo universiteta [News of Tul'skogo U. Economic and legal sciences]*, 2–1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/model-konkurentosposobnosti-turistskoy-destinatsii> (Accessed on October 02, 2025) (In Russ.).
7. Klark, P. Yu. (2015). Sotsial'no-ekonomicheskoe razvitie turistskikh regionov v Rossii [Social-economical development of tourism regions in Russia]. *Vestnik RMAT [Vestnik RIAT]*, 3. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sotsialno-ekonomicheskoe-razvitie-turistskikh-regionov-v-rossii> (Accessed on October 07, 2025) (In Russ.).
8. Klark, P. Yu. (2015). Faktory sotsial'no-ekonomicheskogo razvitiya i konkurentosposobnosti turisticheskogo regiona [Factors of socio-economic development and competitiveness of the tourist region]. *Evraziyskiy Soyuz Uchenykh [Eurasian Union of Scientists]*, 1–3 (10). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/faktory-sotsialno-ekonomicheskogo-razvitiya-i-konkurentosposobnosti-turisticheskogo-regiona> (Accessed on October 07, 2025) (In Russ.).

- ru/article/n/factory-sotsialno-ekonomicheskogo-razvitiya-i-konkurentosposobnosti-turistskogo-regiona (Accessed on October 02, 2025) (In Russ.).
9. Lakomov, E. A. (2013). *Povyshenie konkurentosposobnosti regionalov Rossii na osnove razvitiya uslug po sobyitiynomu turizmu: Avtoreferat dissertatsii [Improving the competitiveness of Russian regions based on the development of event tourism services]: Candidate of Economics' thesis abstract*. Moscow. (In Russ.).
 10. Lassi, M. Yu. (2017). Otsenka konkurentosposobnosti regionalnogo rinka turistskih uslug: modifikatsiya indeksa konkurentosposobnosti turizma [Assessment of the competitiveness of the regional tourism services market: modification of the tourism competitiveness index]. *V aktivizatsii intellektualnogo i resursnogo potentsiala regionalov: novyye vyzovy dlya menedzhmenta kompaniy [Activation of the intellectual and resource potential of regions: new challenges for company management]: proceedings of the 3rd Russian Conference*. Irkutsk: Publishing house of Baikal State University, 169–175. URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=29019171> (Accessed on September 30, 2025) (In Russ.).
 11. Lassi, M. Yu. (2017). Analiz podhodov k otsenke konkurentosposobnosti regionalnogo turizma v Rossii [Analysis of approaches to assessing competitiveness of regional tourism in Russia]. *Baikal Research Journal*, 2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-podhodov-k-otsenke-konkurentosposobnosti-regionalnogo-turizma-v-rossii> (Accessed on October 02, 2025) (In Russ.).
 12. Morozov, M. A., Voit, M. N. (2013). Konkurentosposobnost turistskoy destinatsii, analiz ee osnovnykh konkurentnykh preimuschestv [The competitiveness of a tourist destination, the analysis of its key competitive advantages]. *Sovremennaya konkurentsia [Journal of Modern Competition]*, 3 (39). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/konkurentosposobnost-turistskoy-destinatsii-analiz-ee-osnovnykh-konkurentnykh-preimuschestv-1> (Accessed on October 02, 2025) (In Russ.).
 13. Onishchenko, E. V. (2018). Metodologicheskiye podhody k otsenke konkurentosposobnosti obektov v sfere turizma na mezo i makrourovne: zarubezhnyy opyt [Methodological approaches to estimation of competitiveness of objects in the tourism sector at the meso- and macrolevel: foreign experience] // *Krymskiy nauchnyy vestnik [The Crimean Scientific Bulletin]*, 3. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/metodologicheskiye-podhody-k-otsenke-konkurentosposobnosti-obektov-v-sfere-turizma-na-mezo-i-makrourovne-zarubezhnyy-opyt> (Accessed on October 07, 2025) (In Russ.).
 14. Pashkus, V. Yu., Pashkus, N. A., & Volkova, A. V., et al. (2022). Konkurentosposobnost regiona na turisticheskom rivke: riski i vozmozhnosti [Competitiveness of the region on the tourist market: risks and opportunities]. *Problemy sovremennoy ekonomiki [Problems of modern economics]*, 3 (83). 209–214. (In Russ.).
 15. Sarancha, M. A. (2015). Turistskiy potentsial territorii: problematika opredeleniya suschestviya i struktury [Tourist potential of a territory: the problematics of defining the essence and the structure]. *Vestnik Udmurtskogo universiteta. Seriya «Biologiya. Nauki o Zemle» [Bulletin of Udmurt University. Series Biology. Earth Sciences]*, 1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/turistskiy-potentsial-territorii-problematika-opredeleniya-suschnosti-i-struktury> (Accessed on October 02, 2025) (In Russ.).
 16. Fedorova, E. A., Chernikova, L. I., & Pastukhova, A. E. (2020). Regional'nye reytingi otsenki urovnya razvitiya turizma [Regional ratings for assessing the level of tourism growth]. *Prostranstvennaya ekonomika [Spatial Economics]*, 1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/regionalnye-reytingi-otsenki-urovnya-razvitiya-turizma> (Accessed on October 02, 2025) (In Russ.).
 17. Kharitonova, T. V., Vapnyarskaya, O. I., & Golikova, O. M. (2014). Otsenka konkurentosposobnosti Rossii kak yedinoy turistskoy destinatsii (na osnove zarubezhnoy metodiki) [Russia competitiveness evaluation as a common tourist destination (based on foreign methods)]. *Servis v Rossii i za rubezhom [Service in Russia and abroad]*, 6 (53). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/otsenka-konkurentosposobnosti-rossii-kak-edinoy-turistskoy-destinatsii-na-osnove-zarubezhnoy-metodiki> (Accessed on October 02, 2025) (In Russ.).